

MODAL SO'ZLAR VA ULARNING MAVZU TURLARI IZOHI

Erkinova Maftuna Elmurod qizi

Andijon davlat universiteti filologiya fakulteti

filologiya va tillarni o'qitish: o'zbek tili yo'nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7804418>

Annotatsiya. O'zbek tilida fe'l o'ziga xos turli modal ma'nolarga (qo'shimcha ma'nolarga) ega. Fe'llardagi modal ma'nolar sintetik shakl, analitik shakl, juft va takroriy shakllar vositasida ifodalanadi. Ushbu maqolada modal so'zlarning tavsiflanishi muhokama etiladi.

Kalit so'zlar: modal fe'l, modallik, modal ma'no, modal so'zlar, ko'makchi fe'l.

ОБЪЯСНЕНИЕ МОДАЛЬНЫХ СЛОВ И ИХ ПОДЛЕЖАЩИХ ТИПОВ

Аннотация. В узбекском языке глагол имеет разные модальные значения (дополнительные значения). Модальные значения в глаголах выражаются с помощью синтетической формы, аналитической формы, двойных и повторяющихся форм. В данной статье рассматривается описание модальных слов.

Ключевые слова: модальный глагол, модальность, модальное значение, модальные слова, вспомогательный глагол.

EXPLANATION OF MODAL WORDS AND THEIR SUBJECT TYPES

Abstract. In the Uzbek language, the verb has different modal meanings (additional meanings). Modal meanings in verbs are expressed by means of synthetic form, analytical form, double and repeated forms. This article discusses the description of modal words.

Key words: modal verb, modality, modal meaning, modal words, auxiliary verb.

KIRISH

Modallik (lot. modalis - o'lchov, usul) - fikrning voqelikka bo'lgan munosabatlarining turli xil ko'rinishlarini, shuningdek, bildirilayotgan narsalarning subyektiv tarzda tasniflanishining turlicha ko'rinishlarini ifodalovchi funksional-semantik kategoriya.

ASOSIY QISM

Fe'ldagi modal ma'no sintetik shakl vositasida ifodalanganda, fe'l negiziga ish-harakatning davomlilik, takroriylik, kuchsizligi kabi qo'shimcha ma'nolarni qo'shadigan shakl yasovchi qo'shimchalarni qo'shish bilan hosil qilinadi. Fe'llarda modal ma'no yasovchi affikslar quyidagilar:

1) –la affiksi fe'l negiziga qo'shilib, takror, davomiylik ma'nosini bildiradi: savala, ishqala, tirnala, cho'qila kabi;

2) –gila (-kila, -qila, -g'ila): yurgugila, turtkila, tortqila, ezig'ila kabi. Bu affikslar ham fe'l negiziga qo'shilib, harakatning davomiylik, takror ma'nosini bildiradi;

3) –(i)msira, -(i)mqira: yig'lamsira, kulimsira, oqarinqira kabi. Bu affikslar fe'l negiziga qo'shilib, harakatning kuchsizlanishini bildiradi;

4) –(i)sh affiksi ham harakatning kuchsizligini bildiradi: oqarishdi, to'lishdi kabi;

5) -qilla: chopqilla. Bu affiks fe'l negiziga qo'shilib, harakatning zudlik bilan bajarilish ma'nosini bildiradi.

Fe'ldagi modal ma'no analitik shakl vositasi bilan ham ifodalanadi. Bunday shakl ko'makchi fe'llar va to'liqsiz fe'llar yordamida hosil qilinadi: yozib ko'r, aytib chiq, ko'ra qol, so'zlay boshla, borar edi, kelgan emish, olgan ekan kabi.

Ko'makchi fe'llar bilan shakllangan qo'shilmalar ikki so'z shaklidan tashkil topib, birinchi qism leksik ma'no ifodalaydi. Shu tufayli yetakchi fe'l deb yuritiladi; ikkinchi qism esa unga birikib grammatik ma'no ifodalaydi va ko'makchi fe'l sanaladi. Ko'makchi fe'llar yetakchi fe'lining ma'nosiga qo'shimcha modal ma'nolar qo'shadi.

Ko'makchi fe'l tarzida kel, ket, bor, yubor, chiq, o't, tur, qol, bo'l, ol, bil, qo'y, ber, tashla, ko'r, boshla kabilar keladi. Bu fe'llar bir tomondan, harakat ma'nosini ifodalab, mustaqil holda leksik birlik sanaladi, ya'ni keldi, borgan, ko'rmoqchi, bilib kabi; ikkinchi tomondan boshqa fe'l shakliga qo'shilib, o'z leksik ma'nosini vaqtincha yo'qotib, o'zi aloqador bo'lgan fe'lining leksik ma'nosiga qo'shimcha ma'no qo'shadi va ko'makchi fe'lga aylanadi. Masalan, yoza boshladi fe'li tarkibidagi boshladi fe'li mustaqil holda boshlanish harakatini ifodalaydi, lekin bu qo'shilmada o'z leksik ma'nosini yo'qotib yozish fe'lining leksik ma'nosiga qo'shimcha ma'no, ya'ni harakatning endi boshlanish ma'nosini qo'shgan. Shu bilan birga ko'makchi fe'l yetakchi ma'nosiga davomiylik, tugallanganlik, takroriylik (yoza tur, yozib tur, aytib bo'l kabi); harakatning bajarilish imkoniyati (yozib ko'r, aytib boq kabi); harakatning boshqa shaxsdan so'zlovchiga yo'nalishi (aytib ket, olib bor, aytib chiq, ola kel, yozib ol, yozib ber; harakatning bajarilish usuli (yozib tashla, aytib yubor) kabi modal ma'nolarni qo'shadi.

Fe'llarda modal ma'no juft va takroriy shakllar vositasida ham ifodalanadi. Yetakchi fe'l bilan ko'makchi fe'l bir xil shaklda kelib, juft fe'lni hosil qiladi. Bunda leksik ma'no salmog'i birinchi qismda bo'ladi: aytdi-qo'ydi, o'tdi-ketdi, oldi-qoldi kabi. Ko'makchi fe'llar fe'lining –b (-ib), -a (-y) bilan yasalgan ravishdosh shakllari bilan birga qo'llanadi: o'qib ber, o'qiy boshla kabi. Yetakchi va ko'makchi fe'ldan tashkil topgan fe'l shakllarida ko'makchi fe'l birdan ortiq bo'lishi ham mumkin: yozib qo'ya qol, yozib berib qo'ya qol kabi. Ko'makchi fe'lli fe'l shakllarida shaxs-son qo'shimchalari ko'makchi fe'llarga qo'shiladi: yozib chiqdim, yozib chiqding, yozib chiqdik, yozib chiqdingiz kabi.

Fe'llarning modalligi haqida gap ketganda, avvalo, A.Hojievning o'zbek tilida ko'makchi fe'llar borasidagi tasnifiga tayanamiz. Akademik olim "**Modal ma'nolarni ifodalovchi ko'makchi fe'llar**"ni alohida guruh sifatida ajratadi. Ko'makchi fe'llarning ma'lum bir guruhi so'zlovchining harakatga bo'lgan turli munosabatini ko'rsatuvchi ma'nolarni – modal ma'nolarni ifodalaydi. Bu o'rinda qaysi ko'makchi fe'lining modal ma'noni ifodalashini, shuningdek, ko'p ma'noli ko'makchi fe'llarning qaysi bir ma'nosi modal ma'no ekanligini ko'rsatib o'tadi. Masalan, **qol** ko'makchi fe'li shart mayli formasida so'zlovchi yoki subyektning harakatning tezroq bajarilishiga juda tarafdorligi, shuni juda xohlashi ma'nosini bildiradi. *Qani endi Xankasi tushmagur ulamani taqa qolsa* (S.Ahmad, "Xanka bilan Tanka"). *Nima edi-ya, eh,... esimga tusha qolsa-chi* (R.Fayziy, "Rostini aytdim"). Bunday hollarda nutq qaratilgan shaxs ham, harakatni bajaruvchi ham so'zlovchining o'zi bo'lsa, so'zlovchining shu harakatni bajarishii o'ziga maslahat ko'rishi, shuni ma'qul topishi ifodalanadi: *Tog'da yurib sochim o'sib ketdi. Oldira qolay, ...* (S.Anorboyev). *Yuvib chiqa qolay, yana ertaga mehmon kelib qolishi bor* (J.Abdullaxonov).

Birikuv buyruq-istak mayli formasida bo'lganda:

1) Yetakchi fe'ldagi harakat subyektning yoki o'zga shaxsning iltimosiga (mayliga, xohish-ixtiyoriga) ko'ra bo'luvchi harakat bo'lsa, shu harakatni bajarishga ruxsat, rozilik, xayrixohlik ma'nosi ifodalanadi: *Mayli, mayli, xolajon, men o'zimizning eshikdan chiqa qolay* (A. Qahhor).

2) Yetakchi fe'ldagi, harakat so'zlovchining istak-mayliga ko'ra bo'luvchi harakat bo'lsa, shu harakatni bajarishga xayrixohlik bilan maslahat, iltimosning kuchayishi, shunday qilish ma'qulligi ifodalanadi: *O'g'lim, bugun qola qol, oydinga baliq ovlar edik, kechroq ketarsan* (J.Sharipov).

Tahlilim asosida qiziq bir holatga duch keldim. O'zbek tilida modalso'zlar (*kerak, zarur, shart* kabilar) hamda yetakchi fe'llarga birikib keluvchi *bor, kel, ket, qil, ber* kabi ko'makchi fe'llar modal ma'nolarni ifodalashga xizmat qilar ekan, ayrim subyektiv ma'no ifodalovchi *xohlamoq, istamoq, buyurmoq, taklif qilmoq* kabi fe'llar ana shular bilan bir xil vazifa bajarishini kuzatdik.

XULOSA VA MUNOZARA

Yuqoridagi fikr-mulohazalarga tayanib, o'zbek tilida ham *ruxsat bermoq, iltimos qilmoq, taklif qilmoq, buyruq bermoq, maslahat bermoq, xohlamoq, istamoq, suyunmoq, sevinmoq, havas qilmoq, o'ylamoq* kabi voqelikka (obyekt yoki subyektga) nisbatan subyektiv baho ottenkasiga ega bo'lgan fe'llarni alohida guruh sifatida modal fe'llar deb ajratish mumkin deb hisoblaymiz.

REFERENCES

1. Balli Sh. *Общая лингвистика и вопросы французского языка*. Moskva, izd-vo Inostrannoy literatury, 2015.
2. Starodumova Ye.A. *Sintaksis sovremennogo russkogo yazyka*. Vladivostok, Izd. Dalnevostochnogo universiteta, 2015.
3. Hojiev A. *O'zbek tilida ko'makchi fe'llar*. T.: O'zbekiston, 2016.
4. www.ziyonet.uz